

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА SLC2A9 И ДИАМЕТРА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ В РАЗВИТИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

**Пулатова Ш.Х.
Шодикулова Г.З.
Кенжаев М.Л.**

**Бухарский государственный медицинский институт,
Самаркандский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20353367>**

ARTICLE INFO

Received: 18th May 2026

Accepted: 20th May 2026

Online: 22nd May 2026

KEYWORDS

Разработать метод оценки риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и фибрилляцией предсердий (ФП).

ABSTRACT

Повышение концентрации мочевой кислоты (МК) в крови все чаще связывают не только с возможным риском развития такого классического заболевания, как подагра, но и ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Точные механизмы взаимосвязи между МК и сердечно-сосудистой патологией пока не установлены, однако в недавних исследованиях показана ключевая роль окислительного стресса и системного воспаления, индуцированного гиперурикемией (ГУ), что может привести к ремоделированию сердца и сосудистого русла.

Введение. Повышение концентрации мочевой кислоты (МК) в крови все чаще связывают не только с возможным риском развития такого классического заболевания, как подагра, но и ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Точные механизмы взаимосвязи между МК и сердечно-сосудистой патологией пока не установлены, однако в недавних исследованиях показана ключевая роль окислительного стресса и системного воспаления, индуцированного гиперурикемией (ГУ), что может привести к ремоделированию сердца и сосудистого русла. Исследования последних лет продемонстрировали взаимосвязь полиморфизма гена SLC2A9, кодирующего белок GLUT9, высокоспецифического транспортера уратов в клетках проксимальных почечных канальцев, с частотой развития не только подагры и ГУ, но и неблагоприятных событий со стороны сердечно-сосудистой системы.

Цель исследования. Разработать метод оценки риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и фибрилляцией предсердий (ФП).

Материал и методы. В исследование включены 104 пациента, из них 94 (90,4%) мужчины и 10 (9,6%) женщин, средний возраст — 52,4±10,5 года. Пациенты были разделены на следующие группы: 1-я — пациенты с ФП (n=13); 2-я — пациенты с АГ и ФП (±=68), 3-я — пациенты с АГ (n=23). В качестве характеристики структурных

изменений левого предсердия (ЛП) учитывался диаметр ЛП, равный передне-заднему размеру ЛП при выполнении трансторакальной эхокардиографии. Определение полиморфного варианта rs734553 гена SLC2A9 осуществляли с помощью метода полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в режиме реального времени. Выделение геномной ДНК человека проводилось набором реагентов «ДНК-экспресскровь». По результатам молекулярно-генетического исследования полиморфного варианта rs734553 гена SLC2A9 выявлены 3 вида генотипов: AA — гомозиготный доминантный, AC — гетерозиготный, CC — гомозиготный рецессивный. По окончании 36-месячного периода наблюдения за пациентами оценивалась частота развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Результаты. В результате проведенного регрессионного анализа диаметр ЛП, гетерозиготный генотип AC, гомозиготный генотип CC полиморфизма rs734553 гена SLC2A9

определены как предикторы, ассоциированные с развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с АГ и ФП. Разработанная модель логистической регрессии обладает чувствительностью 73,08% и специфичностью 65,38%.

Выводы. Предложен метод оценки риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с АГ и ФП в зависимости от диаметра ЛП и генотипа полиморфного маркера rs734553 гена SLC2A9.

